

**ТРАНСФОРМАЦІЯ ДЕЛЮВІАЛЬНО-ПРОЛЮВІАЛЬНИХ ВІДКЛАДІВ
ПІД ВПЛИВОМ ТЕХНОГЕНЕЗУ,
НА ПРИКЛАДІ БАЛОК РІЧКИ САКСАГАНЬ
КРИВОРІЗЬКОГО ЗАЛІЗОРУДНОГО БАСЕЙНУ УКРАЇНИ**

**Глебенко Н.А. *, Іванченко А.В., Беліцька М.В.,
Іванченко В.В., Ковальчук Л.М., Смірнов О.Я.**

Державна наукова установа «Центр проблем морської геології,
геоекології та осадового рудоутворення ДНУ «ЦПМГГОР»
НАН України, Кривий Ріг

* Автор-кореспондент, e-mail: glebenkonina@gmail.com

Анотація. Досліджено седимент постійних водотоків мережі балок промислового регіону України. Гранулометричні, мінералогічні і петрографічні особливості порівняли з аналогічними характеристиками гірських порід, руд і продуктів промислової діяльності гірничо-металургійних підприємств. Встановлені суттєві зміни природного стану донних відкладів балок під впливом промислової діяльності, що привели до забруднення осаду та загального підвищення вмісту заліза. Визначена принципова можливість повторного використання втраченої залізорудної сировини з відновленням природного стану довкілля.

Ключові слова: Кривий Ріг, балки і яри, донні відклади, гематитові кварцити, екологія.

Вступ. Мінералогічні і літологічні дослідження делювіально-пролювіальних відкладів постійних водотоків балок і ярів надають важливу інформацію про геологічну будову водозбірної території, масштаби її техногенного забруднення та склад теригенного виносу до річкової мережі (дивись список використаної літератури).

Балки Криворізького басейну мають значний інформаційний потенціал, але досліджені недостатньо та фрагментарно (Смірнов О.Я., та інші. 2002). Автори сподіваються, що наведені ними результати польових експедиційних і лабораторних досліджень зможуть доповнити наявний фактичний матеріал та додатково висвітлити окремі процеси сучасного континентального літогенезу.

Мета роботи – визначення механізму, наслідків і масштабів трансформації делювіально-пролювіальних відкладів під впливом гірничих, металургійних та інших промислових робіт, на прикладі балок басейну річки Саксагань Криворізького залізорудного басейну.

Об'єкти досліджень – балки і яри в долині річки Саксагань від території Північного гірничозбагачувального комбінату до впадіння в р. Інгулець, в центрі м. Кривий Ріг.

Сучасний стан балок Криворізького басейну різноманітний: від заповідних територій (балки Кобильна, Північна Червона) до хвостосховищ, шламових карт і відвалів (балки Грушувата, Велика і Мала Глеюватки, Петриківська та ін.) (рис. 1).

Результати. Гранулометрія відкладів балок змінюється в широких межах. Псефітова компонента представлена брилами, валунами і жорствою гематитових кварцитів та інших розкривних порід з відвалів і дамб хвостосховищ та відслонень докембрійських порід району. Серед псамітів переважають забарвлені гідроксидами заліза природні поліміктові різнозернисті піски. Алеврито-пелітова складова містить суттєвий домішок гранулометричних класів, характерних для продуктів діяльності гірничозбагачувальних фабрик (Пирогов и другие, 1988).

1а

1б

Рисунок 1. Порівняльний стан балок річки Саксагань:

1а – опробування постійного водотоку у природному заповіднику балки Північна Червона;
 1б – те ж на хвостосховищі Північного ГЗК у західному борту балки Петриківська.

2а

2б

2в

2г

Рисунок 2. Промислові часточки та змінені природні компоненти донного осаду балок р. Саксагань:

1а – металева стружка; 1б – електротехнічний графіт;

1в – металургійна магнітна кулька, магнетитові кварцити;

1г – магнетитові кварцити, промпродукт збагачувальної фабрики.

Місця відбору проб, балки: 1а та 1б – Північна Червона;

1в та 1г – Петриківська.

Бінокляр. Збільшення: 1а – 250X; 1б – 5X; 1в – 300X; 1г – 100X.

Серед природних складових осаду переважають гематитові і гетит-гематитові кварцити, марти-тові, дисперсногематит-гетитові руди і бурі залізняки, уламкові зерна кварцу, мартиту, залісної слюд-ки, гетиту, озалізненних силікатів та інших компонентів кори вивітрювання залізо-кременистих порід Криворізької серії (Геологическое строение и железные руды Криворожского бассейна, 1957).

Поширені також перетворені природні гірські породи, руди і мінерали, представлені видо-бутими з кар'єрів і шахт залізними рудами, відходами збагачення, рідше втраченим магнетитовим концентратом.

Постійно у донному осаді балок присутні часточки промислового походження і побутових відходів: чорні і кольорові метали, макро-, і микропластик, бітум, синтетика, пластик тощо (рис. 2).

Обговорення результатів. Як видно з наведених даних, донні осади балок, що впадають в р. Саксагань, у значній мірі трансформовані під впливом розташованих на їх схилах промислових об'єктів і населених пунктів.

Вони збагачені природними, зміненими та промисловими залізовмісними часточками: металевим залізом, магнетитом, гематитом, гетитом, гідрогетитом, гідрогематитом, що складають від 30% до 70% осаду. У перерахунку, загальний вміст заліза становить 20-45%. Це відповідає середньому складу бідних магнетитових руд, що відпрацьовуються гірничо-збагачувальними комбінатами Криворізького басейну (Геологическое строение и железные руды Криворожского бассейна, 1957).

Високий вміст заліза та негативний вплив забруднених промисловими і побутовими відходами донних відкладів балок ставить питання щодо їх очистки і повторного використання залізовмісної сировини. До того ж, очистка седименту в локаціях, безпосередньо наближених до джерел забруднення, сприятиме очищенню усього ланцюжка поверхневих водойм, включно річки Саксагань, Інгулець, Дніпро та Чорне море.

ЛІТЕРАТУРА

Геологическое строение и железные руды Криворожского бассейна. Редактор Белевцев Я.Н. Москва. Госгеолтехиздат. 1957. 279 с.

Змиевская К., Змиевский А. Исследование овражно-балочной системы города Днепр с целью вернуть им территории к городской инфраструктуре. (2019) (https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2019/35/e3sconf_rmget18_00129).

Агаджанов М.Є. та інші. Літологія сучасних донних осадків поверхневих водойм Криворізького залізорудного басейну. Кривий Ріг. Октан Прінт. 2008. 110 с.

Лисняк А., Уткина К., Гарбуз А. Современное состояние восточной лесостепи Украины применительно к овражно-балочной системе «Митришин овраг». 2018 (https://www.researchgate.net/figure/the-acidity-level-of-the-studied-soils-of-the-ravine-beam-system-Mitrishinovrag_tbl1_329527095).

Малахов І.М. Техногенез у геологічному середовищі. Кривий Ріг. 2003. 252 с.

Малахов І.М. та інші. Фактори формування складу сучасних донних осадків р. Інгулець. Геологічний журнал. 2010. С. 69-74.

Пирогов Б.И. и другие. Технологическая минералогия железных руд. Ленинград. Наука. 1988. 302 с.

Смірнов О.Я. та інші. Пролювіальний фактор у формуванні геолого-екологічного стану системи «ріка-море». Матеріали конференції «Проблеми теоретичної і прикладної мінералогії, геології, металогенії гірничодобувних регіонів». Кривий Ріг. Криворізький національний університет. 2002. С. 74-80.